

مروری بر بانک تسویه بین المللی و ثبات سیستم مالی جهانی

An overview of the Bank for International Settlements and the stability of the global financial system

الهه اسداللهی دهکردی¹، نرگس حسینی پور²، محمدمهدی دهداری³، مهدیه زنده بودی⁴، علی معین⁵

چکیده

این پژوهش با هدف آشنایی با بانک تسویه بین المللی (BIS) ضمن بررسی چگونگی ثبات مالی در جهان انجام شده است. با توجه به تحولات اخیر در بازارهای مالی و بحران‌های اقتصادی، BIS به عنوان یک نهاد کلیدی در تسهیل همکاری‌های بین‌المللی و نظارت بر ریسک‌های سیستماتیک شناخته می‌شود. مقاله ابتدا به تاریخچه و ساختار BIS می‌پردازد و سپس به تحلیل عملکرد آن در مدیریت بحران‌های مالی و ارائه سیاست‌های پولی می‌پردازد. همچنین، تأثیر BIS بر بهبود شفافیت و هماهنگی در نظام‌های مالی بین‌المللی بررسی می‌شود. این پژوهش به شیوه‌ی مقالات مروری انجام شده و در نهایت برای داشتن نوآوری در بخش پیشنهادات پژوهشی مطالبی ارائه شده است. در این پژوهش به بررسی و تجزیه و تحلیل گزارشات سالی مالی BIS پرداخته شده است. در انتها، مقاله به چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی BIS در راستای تقویت ثبات مالی جهانی پرداخته و توصیه‌هایی برای بهبود کارایی این نهاد ارائه می‌دهد.

کلید واژه ها: بانکداری، بانک جهانی، بانک تسویه بین المللی، ثبات بانکی

Keywords: Banking, World Bank, Bank of International Settlements, banking stability

1- مقدمه

بانک تسویه بین المللی⁶ BIS یک سازمان بین المللی است که به عنوان یک بانک مرکزی برای بانک‌های دیگر عمل می‌کند. مأموریت اصلی آن ارتقای ثبات پولی و مالی در سطح جهانی است. بانک تسویه بین المللی، انجمنی را برای همکاری با بانک‌های مرکزی فراهم می‌کند تا در موضوعات مربوط به ثبات مالی، رشد اقتصادی و روابط مالی بین‌المللی باهم به تعامل بپردازند.

¹ استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه خلیج فارس بوشهر؛ [#elahe.asadolahi@pgu.ac.ir](mailto:elahe.asadolahi@pgu.ac.ir)

² دانشجو کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه خلیج فارس بوشهر؛ [#narges.hosseinipour1@gmail.com](mailto:narges.hosseinipour1@gmail.com)

³ دانشجو کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه خلیج فارس بوشهر؛ [#mohammadmahdidehdari@gmail.com](mailto:mohammadmahdidehdari@gmail.com)

⁴ دانشجو کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه خلیج فارس بوشهر؛ [#Znmahdie@gmail.com](mailto:Znmahdie@gmail.com)

⁵ فارغ التحصیل رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه خلیج فارس بوشهر؛ [#Alimoeinn79@gmail.com](mailto:Alimoeinn79@gmail.com)

⁶ The Bank for International Settlements

جدول ۱-۱ خلاصه مشخصات بانک BIS

نام-فارسی	بانک تسویه بین‌المللی
نام-انگلیسی	The Bank for International Settlements
نام اختصاری	BIS
وظایف	۱. تقویت همکاری های پولی و مالی بین المللی ۲. خدمت به عنوان بانک برای بانک های مرکزی
تاسیس	۱۳ ماه می سال 1930 میلادی
مکان	بازل-سوئیس
مدیر کل	Jaime Caruana
عضویت	60 بانک مرکزی
ارگان اصلی	اعضای هیات مدیره
سایت اینترنتی	www.bis.org

این بانک علاوه بر آنکه مکان مناسبی برای برگزاری نشست های محرمانه بانکداران به شمار می رود به طور مخفیانه امنیت لازم را برای جابه جایی مقادیر هنگفت پول نقد یا طلا میان کشورهای دارای سهام تامین می کند. هنگامی که این کشورها از طریق BIS پول و طلا را جابه جا می کنند و مبادله کنندگان پول نقد و طلا نمی توانند هویت فروشندگان و خریداران واقعی را تشخیص دهند.

1-2 تاریخچه

ایجاد این بانک نمودار عملی شدن طرح های مختلفی بود که قبل از جنگ جهانی اول شروع شده بود. وزیر دارایی وقت ایتالیا و ولف پروفیسور آلمانی پیشنهاد تاسیس ارگان چندجانبه ای را طرح کردند. در کنفرانس بین‌المللی سال 1922 که در ژنو برگزار شد، پیشنهادات آن دو مورد قبول واقع شد. علت اصلی تاسیس بانک در مسئله غرامت آلمان در سال 1930 بود، که نقش شتاب دهنده چنین بانکی را به اثبات رساند و سرانجام منجر به تاسیس بانک تسویه بین‌المللی شد [21].

بانک تسویه بین‌المللی بر اساس توافق نامه لایحه در سال 1930 که بین کشورهای: آلمان، بلژیک، ایتالیا، فرانسه، بریتانیا، ژاپن، سوئیس و ایالات متحده برای اولین بار در تاریخ ۱۷ می ۱۹۳۰ افتتاح شد. به صورت کلی، نقش اصلی این بانک جمع آوری، اداره و توزیع غرامت‌هایی بود که توسط معاهده رئسای، پس از جنگ جهانی اول بر دولت آلمان تحمیل شد. همچنین به عنوان متولی وام جوان آلمان که در سال 1930 ارائه شد، عمل کرد [15]. بانک تسویه بین‌المللی پیشکسوت سازمان های پولی و مالی می باشد. از

عمده سازمان‌هایی است که همزمان با جامعه ملل بوجود آمد. منشور آن با موافقت نامه بین المللی لایحه 20 ژانویه 1930 منطبق است. هدف بانک ایجاد جو همکاری مناسب بین بانک‌های مرکزی و فراهم کردن تسهیلات اضافی برای عملیات مالی بین‌المللی است. در واقع بانک به دنبال تمرکز همکاری‌های بانک‌های مرکزی در ادارات و موسسات در سال 1890 بوجود آمد [21].

1-3 تعریف موضوع پژوهش

تا به اینجا مقدمه از بانک تسویه بین المللی BIS ذکر شد که در آن به تعریف این مجموعه، سال تاسیس، مکان جغرافیایی، مدیریت و همچنین تاریخچه و علل تاسیس آن اشاره شد. در ادامه به صورت ریزتر و موثکافانه‌تر به این مسئله و توضیح آن پرداخته خواهد شد. پس از طرح مسئله پژوهش، به سراغ اهداف و روش انجام پژوهش رفته و در آخر محدودیت‌های این موضوع بررسی می‌شود.

1-3-1 مسئله پژوهش

از آنجا که مسئله پژوهش BIS مسئله جدیدی به شمار نمی‌رود، تنها به دنبال مقالات مروری در این باب بوده و سپس به بررسی آن‌ها پرداخته می‌شود.

1-4 هدف‌های پژوهش

هدف از انجام این پژوهش آشنایی با سیستم بانکداری BIS است. در این راستا ضمن معرفی اولیه همچون 1- میزان دارایی، 2- مدیریت و غیره، 3- سیاست‌ها و 4- روند بانکداری این مجموعه مورد بحث قرار خواهد گرفت.

1-5 روش انجام پژوهش

روش‌های تحقیق بسیار متعدد است. در این تحقیق امکان جمع‌آوری داده میدانی یا محاسبات آماری وجود نداشته و فقط به بررسی مقالات موجود پرداخته می‌شود. در حقیقت این پژوهش به روش مروری انجام شده است و داده‌های آماری و گزارشات سالانه بانک تسویه بین‌المللی (BIS) را تحلیل کرده است. از منابع مختلفی مانند وبسایت BIS، پایگاه‌های علمی مانند اسکوپوس Scopus، الزویر Elsevier، گوگل اسکولار Google Scholar و پایگاه‌های داخلی مانند SID برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شده است. همچنین، مقالات مرتبط و گزارش‌های مالی و اقتصادی BIS برای بررسی سیاست‌ها و روندهای بانکی مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

1-6 اهمیت پژوهش

سیستم بانکداری برای هر کشور که تعیین‌کننده اقتصاد و سرنوشت یک ملتی است، بسیار اهمیت دارد. چراکه با توانمندی در زمینه ثروت می‌توان قدرت منطقه و حتی دنیا را در اختیار داشت. «بانک‌ها» اصطلاحاً به‌عنوان «واسطه وجوه» بخشی از این منابع را در قالب تسهیلات به متقاضیان پرداخت می‌کنند و سهم دیگری از منابع را به‌صورت سرمایه‌گذاری مستقیم یا در قالب مشارکت‌های حقوقی و دیگر راه‌های مجاز، مصرف می‌کنند. این‌ها سبب دارایی‌های بانک را تشکیل می‌دهد و سودآوری بانک، بستگی به ترکیب و کیفیت این دارایی‌ها دارد. از این روی، بانک‌ها باید ترکیب مناسبی از دارایی‌ها را انتخاب کنند تا سود بانک را حداکثر کنند. اینکه سهم تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم در سبد بهینه دارایی یک بانک چقدر باشد، به بازده هر یک از این دارایی‌ها و ریسک مرتبط به آنان، بستگی دارد. بدیهی است هرچه بازده یک دارایی بیشتر باشد، سهم آن دارایی در سبد دارایی‌های بانک در آن حوزه بیشتر می‌شود و بالعکس، هرچه بازده یک دارایی کمتر باشد، سهم آن دارایی در سبد دارایی‌های بانک کمتر می‌شود. انواع و اقسام سیستم بانکداری در دنیا وجود دارد که آشنایی با آن‌ها خالی از لطف نیست [16]. این پژوهش با ضمن باز کردن بینش مسئولین

می‌تواند برای پیدا شدن راهکار برای بحران‌های اقتصادی مفید واقع شود. از آنجا که بانک BIS وظیفه ثبات مالی را در جهان دارد می‌توان از آن به عنوان الگوی ثبات مالی در بانکداری در کشور عزیزان بهره جست.

1-7 محدودیت‌های پژوهش

محدودیت‌هایی وجود دارد که کنترل آن از عهده پژوهشگر خارج است مانند انتخاب نوع یافته‌ها و دیگر محدودیت‌هایی که کنترل آن در دست پژوهشگر است؛ مانند موضوع و محل پژوهش. در اینجا نیز نوع یافته‌ها از عهده پژوهشگر خارج است؛ زیرا که به دلایل امنیتی به طور واضح بسیاری از داده‌ها را نمی‌توان استخراج کرد. این داده‌ها عمدتاً شامل داده‌های به روز می‌شود که از نظر حفاظتی و امنیتی اهمیت بیشتری دارند.

1-8 تعریف واژگان

در این قسمت واژه‌های کلیدی پژوهش بر اساس منابع معتبر به صورتی کاربردی تعریف می‌شود.

جدول ۱-۲ توضیح علمی کلمات کلیدی

مدیریت تجهیز و تخصیص منابع در بازار پول را بانکداری می‌گویند. مجموعه‌ای از فعالیت‌ها در عملیات بانکی، شامل سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و سازماندهی و اجرا، نظام بانکداری نام دارد.	بانکداری
بانک مرکزی مهم‌ترین مؤسسه مالی و هدایت‌کننده اصلی سیستم پولی کشورها است. این بانک نهادی است که مسئولیت کنترل سیستم پولی کشورها را عهده‌دار است. معمولاً برای تعریف این نهاد از وظایف آن کمک گرفته می‌شود.	بانک مرکزی
بانک جهانی یک مؤسسه مالی بین‌المللی است که به منظور پیگیری پروژه‌های سرمایه‌ای، به دولت‌های کشورهای کم‌درآمد و متوسط وام اعطا می‌کند.	بانک جهانی
بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی سازمانی بین‌المللی که همکاری و مشارکت‌های پولی و مالی را تقویت می‌نماید و به عنوان یک بانک به بانک‌های مرکزی، خدمات می‌دهد.	بانک تسویه

ثبات مالی	ثبات مالی به حالتی اطلاق می‌شود که در آن سیستم مالی به درستی عمل می‌کند و شرکت‌ها و افراد نسبت به عملکرد صحیح آن اطمینان دارند.
-----------	---

2-پیشینه پژوهش

2-1- پیشینه نظری

واژه بانک، اصطلاحی قدیمی است که ابتدا به نیمکت صرافان گفته می‌شد و به تدریج بر امکان و سازمان‌هایی اطلاق گردید که فعالیت‌های صرافی انجام می‌دادند. این رویه ادامه داشت تا اینکه با رشد انواع مبادلات تجاری تنوع فعالیت‌های پولی بیشتر شد و بانکداری جدید شکل گرفت. لیکن با قدری تسامح می‌توان گفت، بانک: موسسه مالی است که با هدف کسب سود، وجوه مردم را تحت انواع مختلف سپرده دریافت کرده و به اشکال گوناگون تسهیلات اعتباری و خدمات بانکی ارائه می‌دهد. بانک‌ها به عنوان موسسات مالی و خدماتی در یک جامعه نقش تعیین کننده‌ای را در گردش پولی و ثروت دارند و از جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد هر کشوری برخوردار هستند. فعالیت مثبت و موثر بانک‌ها می‌تواند در رشد بخش‌های اقتصادی و افزایش تولیدات در هر بخش و یا شکوفایی در برخی زمینه‌های اقتصادی اثرات مهمی را بر جای بگذارد. در جهان امروزه قسمت عمده مطالبات پولی به وسیله بانک‌ها انجام می‌پذیرد. اداره امور زندگی مردم و همچنین اداره امور اقتصادی کشورها، مستلزم وجود بانک‌ها است. برخی از مهم‌ترین خدمات بانکی را می‌توان بدین شرح بیان نمود [2]:

- 1. نگهداری پول: بانک‌ها محل امنی برای حفظ پول مردم می‌باشند، چون در هر زمانی و به سرعت مردم می‌توانند پول خود را در اختیار بگیرند.
- 2. انتقال پول: که نقش مهمی در تسهیل مبادلات تجاری و زندگی اقتصادی مردم دارند.
- 3. جمع‌آوری و توزیع وجوه دولتی: مثل مالیات‌ها و عوارض را جمع کرده و به حساب دولت واریز نموده، همچنان که حقوق کارکنان را به دستشان می‌رسانند.
- 4. تبدیل پول‌های مختلف به یکدیگر: تبدیل ارزهای خارجی و پول رسمی هر کشور.
- 5. نشر پول تحریری: استفاده از چک همانند پول در مبادلات.
- 6. اعطای تسهیلات: بانک‌ها با تجهیز سرمایه‌های ریز و درشت جامعه و سوق دادن آن‌ها به سمت فعالیت‌های مفید و مولد، نقش مهمی را در در رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا می‌کنند.

بانکداری در ایران

بانک شاهنشاهی ایران در سال 1267 تاسیس شد. بدین ترتیب بانک تدریجاً مرکز معاملات پولی و بازار سرمایه ایران شد و مؤسسه مزبور قدرت اقتصادی کامل و تسلط قوی بر عملیات بازار پیدا کرد و نرخ بهره و نبض بازار تابع سیاست پولی و اعتباری

آن گردید. بعد از این زمان به ترتیب بانک‌های ملی و سپه و سایر بانک‌ها تأسیس شدند. در ایران نیز بانکداری مبتنی بر سود و بهره بوده است. شایان ذکر است پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در تاریخ 17 خرداد ماه 1358، طبق مصوبه شورای انقلاب «برای حفظ حقوق و سرمایه‌های ملی و به کار انداختن چرخ‌های تولیدی کشور و تضمین سپرده‌های مردم در بانک‌ها»، بانک‌های ایران ملی اعلام شد. سپس به منظور حذف کامل بهره از سیستم بانکی، بعد از مطالعات و کوشش‌های بسیار، در شهریور ماه 1362، لایحه قانونی عملیات بانکی بدون ربا به تصویب نهایی رسید و بر آن اساس فعالیت‌های نظام بانکی ایران پس از اجرای این قانون، دستخوش تحولات عمده‌ای گردید.

پدیده تورم و استقلال بانک مرکزی

استقلال بانک مرکزی نقش مهمی در کنترل تورم و حفظ ثبات اقتصادی دارد. کشورهایی که بانک مرکزی مستقل دارند، معمولاً تورم کمتری را تجربه می‌کنند و سیستم مالی پایدارتری دارند. کنترل حجم پول و کاهش انگیزش‌های افزایش آن، از جمله وظایف بانک‌های مرکزی مستقل است. استقلال بانک مرکزی همچنین به ثبات نسبی قیمت‌ها و کاهش روند صعودی تورم کمک می‌کند. این موضوع می‌تواند به نقش BIS در حمایت از ثبات اقتصادی و همکاری با بانک‌های مرکزی جهان پیوند بخورد [11].

ثبات بانکی

از آنجا که مهمترین وظیفه بانک تسویه جهانی BIS ثبات اقتصاد کلان و بانک‌های مرکزی است، به توصیف این مورد پرداخته می‌شود. امروزه رشد و توسعه موفق اقتصاد وابسته به عملکرد بهینه و با ثبات موسسات اعتباری بالاخص بانک‌ها است. در ارزیابی ثبات بانکی دو نکته را می‌بایست در نظر گرفت:

الف) انتخاب شاخص‌هایی که ثبات بانکی را از جنبه‌های مختلف ارزیابی کند

ب) انتخاب مدل و تکنیک مناسب جهت ارزیابی

برخی به دلیل اینکه بانک مهمترین بخش سیستم مالی است، بروی ساخت یک شاخص کل برای بخش بانکی تمرکز می‌کنند. در ادبیات موجود روش‌های مختلفی برای ساخت ثبات مالی یا شاخص ثبات بانکی توسعه داده شده است. به عنوان مثال در ارزیابی ثبات بانکی توجه اصلی به چهار شاخص کفایت سرمایه- کیفیت دارایی- سودآوری و نقدینگی می‌باشد [23].

جدول ۱-۲ دسته بندی شاخص های ثبات مالی و نماد اختصاری-انگلیسی آنها

دسته بندی	نماگرها
کفایت سرمایه	1. Regulatory capital to risk-weighted assets (CAR) 2. Regulatory Tier 1 capital to risk-weighted assets (T1CAR)
کیفیت دارایی	3. Non-performing loans to total gross loans (NPL/TL) 4. Non-performing loans net of provisions to Capital ((NPL-P)/C) 5. Sectoral distribution of loans to total loans

6. Return on assets (ROA) 7. Return on equity (ROE) 8. Interest margin to gross income (IM/GI) 9-Non-interest expenses to gross income (NIE/GI)	عایدی و سوددهی
10. Liquid assets to total assets (LA/TA) 11-Liquid assets to short-term liabilities (LA/STL)	نقدینگی
12. Net open position in foreign exchange to capital	در معرض ریسک بودن ارز خارجی

کمیته بازل

کمیته بازل یک نهاد بین‌المللی است که با هدف ارتقای نظارت بانکی و تقویت سلامت و استحکام بانکداری بین‌المللی شکل گرفته است. این کمیته در سال 1974 توسط گروه G10 تأسیس شد و به دلیل برگزاری جلساتش در شهر بازل سوئیس به این نام معروف شده است. هدف اصلی کمیته، شناخت مسائل کلیدی در مدیریت بانک‌ها و تدوین استانداردهای جهانی برای سیستم‌های بانکی است. این کمیته دارای چهار زیرگروه است که عبارتند از:

- گروه اجرایی اصلاح و هماهنگ سازی سرمایه (حداقل سرمایه)
- گروه توسعه سیاست‌ها
- گروه حسابداری
- گروه روابط بین الملل بازل

این کمیته سهم و مسئولیت‌های سرپرستی را در میان مقامات یا صاحب منصبان ملل با هدف تضمین سرپرستی کارآمد فعالیت‌های جهان شمول بانک هماهنگ میکند، و به دنبال افزایش و تقویت معیارها و استانداردهای سرپرستی در رابطه با توانایی پرداخت دیون و تقویت سلامت و استحکام بانکداری بین‌المللی است.

بازل ۱

بازل 1 اولین مجموعه استانداردهای منتشر شده توسط کمیته بازل در سال 1988 است که بانک‌ها را ملزم می‌کند حداقل ۸ درصد از سرمایه خود را برای پوشش ریسک‌های اعتباری حفظ کنند. این استانداردها بیشتر به ریسک اعتباری متمرکز بودند و به بانک‌ها کمک کردند تا برای جلوگیری از بحران‌های مالی احتمالی آماده باشند. در سال 1996 ریسک بازار هم به این استاندارد اضافه شد.

بازل ۲

بازل 2 در سال 2004 به عنوان نسخه پیشرفته‌تری از بازل 1 معرفی شد و سه رکن اصلی داشت:

1. حداقل کفایت سرمایه: بانک‌ها باید برای ریسک‌های اعتباری، بازار و عملیاتی سرمایه لازم را نگه دارند.
2. بازبینی نظارتی: نظارت دقیق بر عملکرد بانک‌ها توسط مقامات نظارتی برای اطمینان از کفایت سرمایه.
3. نظم بازار: شفافیت در گزارش‌دهی مالی بانک‌ها و اطلاع‌رسانی به ذینفعان.

تفاوت اصلی بازل ۱ و بازل ۲

تفاوت اصلی بازل ۱ با بازل ۲ در این است که بازل ۱ را همانند پیراهنی یک اندازه برای همه و بازل ۲ را پیراهنی با اندازه‌های متفاوت برای بانک‌های متفاوت متناسب با اندازه خودشان دانست. جدول زیر نشان دهنده برخی از تفاوت‌های بازل ۱ با بازل ۲ است:

جدول ۲-۲ مقایسه بازل ۲ و بازل ۱

بازل ۱	بازل ۲
ساده و آسان	پیچیده و مشکل
یک رکن و بیشتر حداقل سرمایه	دارای سه رکن
محاسبه حداقل سرمایه برای ریسک اعتباری از سال ۱۹۹۶ ریسک بازار	محاسبه حداقل سرمایه برای سه گروه ریسک (اعتباری-بازار-عملیاتی)
فاقد بحث ریسک عملیاتی	اضافه شدن بحث ریسک عملیاتی به عنوان یک بحث کاملاً جدید
	تاکید بسیار بر مدیریت ریسک

ارکان اصلی بازل

بازل ۲ دارای سه رکن اساسی است. در این سه رکن سعی شده است که در وهله اول بانک‌ها با استفاده از روش‌های پیشنهادی، محاسبه حداقل سرمایه مورد نیاز را انجام دهند. در وهله دوم، مدیران عالی بانک‌ها از صحت و سقم راهبردها، سیاست‌ها و روش‌های اعمالی مطمئن باشند و در نقطه آخر چه گزارش‌هایی برای نهادهای نظارتی از قبیل بانک مرکزی و درون سازمان ارائه شود.

رکن اول: حداقل کفایت سرمایه

مباحث رکن اول بازل ۲ در ارتباط با نحوه محاسبه حداقل کفایت سرمایه¹ برای بانکها است. در این بخش، بانکها مختار هستند یکی از روشهای محاسبه حداقل کفایت سرمایه برای هر یک از ریسکها (اعتباری، بازار و عملیاتی) را انتخاب و اجرا کنند. در حال حاضر در اکثر کشورها بانکها به دلیل اجرایی حداقلهای راهکارهای بازل ۲، روشهای ساده مثل روش استاندارد برای ریسک اعتباری، روش استاندارد برای بازار، و روش پایه شاخص برای محاسبه ریسک عملیاتی را برگزیدهاند و در عین حال دارای برنامه بلندمدت برای اجرایی روشهای پیشرفته در سالهای آتی هستند. رکن اول بازل ۲ دارای سه مبحث اساسی است:

1- ریسک اعتباری² - عبارت از خطر یا ریسکی است که بانک یا مؤسسه اعتباری به علت اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی یا حقوقی احتمال دارد با آن مواجه شود. (تأثیر در عدم پرداخت به موقع، عدم پرداخت، ورشکستگی افراد و ...) برای محاسبه حداقل سرمایه جهت ریسک اعتباری، سه روش زیر پیشنهاد شده است:

- روش استاندارد

- روش رتبه بندی داخلی مقدماتی (پایه)

- روش رتبه بندی داخلی پیشرفته

شایان ذکر است، برای اجرایی هر یک از روشهای یاد شده بانکها نیازمند تغییراتی در سیستمهای کاری خود با توجه به نوع روش انتخابی هستند. به طوری که می توان گفت، به کارگیری روش رتبه بندی داخلی استاندارد به دلیل آسانی و سهولت نیازمند تغییرات به مراتب کمتری نسبت به روش رتبه بندی داخلی پیشرفته که نیازمند تغییرات گسترده در سیستم اجرایی بانکها است، می باشد [10].

2- ریسک بازار³: ریسک بازار عبارت است از ریسکی که به دلیل تحولات و نوسانات در نرخ ارز، بهره و بازارهای پولی و مالی احتمال دارد، به وجود می آید، از قبیل نوسانات نرخ ارز، نوسانات نرخ بهره و تأثیر آن بر پورتفوی بانک. برای محاسبه حداقل سرمایه جهت ریسک بازار، از دو روش استاندارد و مدل داخلی استفاده می شود.

3- ریسک عملیاتی⁴: عبارت از زیانی است که از سوی چهار عامل: انسان (منابع انسانی)، روشهای داخلی کار، سیستم رایانهها و رخدادهای خارجی، متوجه مؤسسه اعتباری یا بانک باشد، از قبیل خطاهای نیروی انسانی، از کار افتادن سیستم رایانهای بانک، زلزله، کلاهبرداری و ریسک عملیاتی یکی از مباحث بسیار مهم بازل ۲ و تنها ریسک جدید معرفی شده در مقایسه با بازل ۱ است. برای محاسبه حداقل سرمایه جهت ریسک اعتباری نیز سه روش: روش شاخص پایه، روش استاندارد و روش سنجش پیشرفته پیشنهاد شده است [8].

رکن دوم: تجدید نظر مدیریت

رکن دوم بازل ۲ درباره وظایف اعضای هیأت مدیره بانکها، مدیر عامل و سایر مدیران ارشد بانکها در قبال تدوین و تهیه راهبردها، سیاستها، دستورالعملها و روشهای کار و اطمینان از اجرایی صحیح آنها است. در اکثر قسمت های رکن دوم بازل ۲ به صراحت تأکید شده است که مدیران ارشد بانک باید اطمینان داشته باشند که راهبردها و سیاستها و متعاقب آن، روشهای کار همیشه و حداقل سالی یک بار مورد بازبینی قرار بگیرد و در صورت لزوم اصلاحات مورد نظر انجام شود. در این قسمت نیز در ارتباط با مسئولیت های بانکهای مرکزی نکاتی ذکر شده است. بحث اطمینان از نحوه محاسبه حداقل کفایت سرمایه (۸ درصد) با توجه به

¹ MINIMUM CAPITAL REQUIREMENT

² CREDIT RISK

³ Market Risk

⁴ Operational Risk

روش‌های پیشنهادی در رکن اول از وظایف مهم بانک مرکزی است. بانک‌های پیشرفته و امروزی با استفاده از روش‌های پیشرفته و به‌کارگیری نیروی انسانی ماهر و توانا و با هدف به حداقل رساندن ریسک‌های احتمالی، حداقل ۸ درصد از سرمایه خود را برای پوشش آن ریسک‌ها نگه دارند و این نشانگر این است که آنها از سیستم مدیریت ریسک تکامل یافته‌ای برخوردار هستند.

رکن سوم: نظم بازار

رکن سوم بازل ۲ درباره نحوه و نوع گزارش‌ها بحث می‌کند و این که چه گزارش‌هایی، برای چه کسانی، و در چه زمانی ارائه شود. به طور کلی میتوان دو نوع گزارش را متصور شد:

الف: گزارش‌های درون سازمانی: مهمترین سؤال این است که چه گزارش‌هایی را مدیران عالی سازمان از مدیریت ریسک سازمان خود می‌خواهند؟ گزارش‌های درون سازمانی را می‌توان به چهار دسته عمده تقسیم کرد:

- گزارش‌های مرتبط با ریسک اعتباری، مانند گزارش روزانه حد مجاز مشتریان

- گزارش‌های مرتبط با ریسک بازار، نوسانات نرخ ارز

- گزارش‌های مرتبط با ریسک عملیاتی، مانند گزارش میزان خطاهای انسانی

- سایر گزارش‌های مرتبط با ریسک، همانند تجزیه و تحلیل ریسک، استراتژی و گزارش‌هایی به سرمایه‌گذاران و مشتریان

ب: گزارش‌های برون سازمانی: اکثر گزارش‌های این دسته برای ارائه به بانک مرکزی است که مهمترین آنها گزارش میزان حداقل کفایت سرمایه است. بانک‌های مرکزی طبق دستورالعمل، نوع گزارش‌ها و نحوه تهیه و زمان ارائه آنها را به بانک‌های فعال اعلام می‌نمایند [7].

۲-۲ پیشینه تجربی

۲-۲-۱ تحقیقات خارجی

مطالعات ثبات بانکی به صورت عمومی: مطالعات متعددی پس از بی‌ثباتی‌های نیمه دوم دهه 1990 میلادی جهت بررسی رابطه بین ثبات بانکی، ثبات مالی و ثبات اقتصاد کلان انجام شده که به طور کلی میتوان این مطالعات را بسته به نوع مدل به کار رفته، نوع داده‌های مورد استفاده و جامعه آماری مورد مطالعه تقسیم بندی نمود. در این بخش به پاره‌ای از این مطالعات پرداخته می‌شود.

در این مطالعه با استفاده از داده‌های 110 کشور تاثیر ثبات بانکی بر ارزش افزوده صنعت را بررسی نموده و به این نتیجه رسیدند که ثبات بانکی در کشورهایی که رقابت بانکی در آنها کمتر است، تاثیر بیشتری بر کاهش نوسانات ارزش افزوده صنعت داشته است. آنها در این مطالعه مسئله علیت معکوس از رکود اقتصادی به سمت ثبات بانکی را کنترل کرده اند [20].

کرپل و همکاران 2015 [12] با بکارگیری داده‌های اتحادیه اروپا و استفاده از شاخص‌های مختلف بی‌ثباتی مالی نشان می‌دهند که بی‌ثباتی مالی دارای اثر منفی بر روی رشد اقتصادی است، به این معنی که افزایش بی‌ثباتی مالی به طور متوسط رشد اقتصادی کمتری را به همراه دارد.

کیم 2011 [17] نیز با بکارگیری داده های ایالات متحده و کره جنوبی و با استفاده از شاخص استرس مالی و یک مدل به بررسی رابطه بین بی ثباتی مالی نا اطمینانی بخش مالی و رشد اقتصادی پرداختند. نتایج آنها نشان داد که بی ثباتی مالی در هر کشور سبب کاهش معنی دار رشد تولید حقیقی در آن کشور شده و بی ثباتی مالی ایالات متحده به کاهش رشد اقتصادی کره جنوبی منجر می شود، که نشانه ای از به هم پیوستگی بازارهای مالی و سرایت اثر بی ثباتی های مالی از اقتصادهای بزرگ به سایر کشورها دارد.

از طرف دیگر، دال و سائری 2011 [14] با استفاده از یک مدل به بررسی رابطه ثبات مالی و ثبات اقتصادی-رشد اقتصادی و ثبات قیمت ها با تمرکز بر علیت گرانجر پرداختند. شاخص بی ثباتی مالی آنها با استفاده از CAMEL ساخته شده است که شامل کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، کارایی مدیریت، سودآوری و نقدینگی است. نتایج مطالعه آنها نشان می دهد که اولاً ثبات مالی، رشد اقتصادی و ثبات قیمت ها دارای علیت دوطرفه هستند، ثانیاً بهبود ثبات مالی در میان مدت و بلندمدت سبب افزایش رشد اقتصادی می شود بدون آنکه تهدیدی برای ثبات قیمت ها باشد، ثالثاً رشد بیشتر اقتصادی سبب افزایش ثبات مالی می شود، رابعاً تورم بالاتر و بی ثباتی سطح قیمت ها اثر منفی بر ثبات مالی دارد، خامساً ثبات مالی به کارایی مکانیسم انتقال اثر سیاست پولی منجر می شود و سادساً ثبات مالی سبب تداوم رشد اقتصادی-پایداری رشد اقتصادی- و عدم پایداری تورم می شود. لذا، نتایج این مطالعه نشان دهنده آن است که بی ثباتی مالی سبب کاهش پایداری رشد اقتصادی می شود.

در یک مطالعه بین کشوری به بررسی خصیصه های چرخه های مالی و تجاری در 44 کشور توسعه یافته و نوظهور برای دوره زمانی 1960-2007 پرداخته اند. در این مطالعه تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیر نمایانگر چرخه های تجاری در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر، به منظور فراهم نمودن چشم انداز وسیعی از چرخه های بازارهای مالی رفتار سه متغیر اعتبارات، قیمت مسکن و قیمت سهام مورد بررسی قرار گرفته است. از مهمترین یافته های تجربی این مطالعه می توان به موارد زیر اشاره نمود [18]:

۱. تقارن-همزمانی چرخه های تجاری و مالی؛ به طور معمول، تقارن چرخه های تجاری با چرخه های اعتباری و قیمت مسکن بیش از چرخه های قیمت سهام است.

۲. اثرات متقابل چرخه های تجاری و مالی؛ دوره های رکود اقتصادی که همراه با اختلالات مالی هستند به طور معمول، طولانی تر و عمیق تر از سایر دوره های رکودی هستند. به طور مشابه، دوران های بهبود اقتصادی که همراه با رونق در بازار اعتبارات و مسکن باشد رشد اقتصادی قوی تری خواهند داشت.

۲-۲-۲ تحقیقات داخلی

مطالعات داخلی با عنوان BIS :

ن. بیاتی [9] در پژوهشی به صورت مقاله ای مروری¹ ساختار و کمیته های بانک تسویه بین الملل را مورد بررسی قرار داده و در آن به معرفی و اطلاعات جامع این بانک پرداخته است.

ع. کشاورز و همکاران [4] در گزارشی ساختار بازل ۱ و بازل ۲ را تعریف و تشریح کرده است. بازل ۱ از پیچیدگی کمتری برخوردار بوده و بر حداقل سرمایه استوار است تا ریسک را کاهش دهد. در حالی که بازل ۲ پیچیدگی بیشتری دارد و ریسک عملیاتی را به صورت اختصاصی برای بانک مرکزی های هر کشور محاسبه می کند.

¹ REVIEW ARTICLE

ک.آریا [6] در پژوهش خود تحت عنوان سیستم بانکداری خارجی ابتدا به توصیف سیستم عمومی بین الملل پرداخته سپس به طور اختصاصی در رابطه با روش تسویه بانک تسویه بین الملل BIS و واگذاری اسناد صحبت کرده است.

مطالعات خارجی با عنوان BIS :

در مقاله‌ای دیگر اینگونه اذعان داشتند: بازارهای مالی به جریان‌های اطلاعاتی وابسته هستند که تخصیص سرمایه را تسهیل می‌کند. حاکمیت اطلاعات مجموعه‌ای از مقررات نظارتی است که برای کاهش تضاد منافی که می‌تواند با این جریان‌ها تداخل داشته باشد، طراحی شده است تا اطمینان حاصل شود که همه فعالان بازار اطلاعات قابل اعتمادی را دریافت می‌کنند. در این مقاله، ما راه‌هایی را برای تقویت حاکمیت اطلاعات در تامین مالی پایدار، بخشی از بازارهای تامین مالی که علاوه بر بازده مالی، مزایای اجتماعی و زیست‌محیطی را در نظر می‌گیرد، مورد بحث قرار می‌دهیم. ما درس‌های حاصل از تحقیقات در امور مالی سنتی را با ویژگی‌های منحصربه‌فرد تامین مالی پایدار تطبیق می‌دهیم. به طور خاص، ارزیابی تأثیر اقدامات شرکت بر طیف گسترده‌ای از ذینفعان به داده‌ها و دانش تخصصی نیاز دارد. این مشاهدات پیامدهای گسترده‌ای برای افشا، اطمینان، رتبه بندی و نقش نهادهای عمومی در تولید اطلاعات دارد. حاکمیت کافی همچنین می‌تواند به شرکت کنندگان در بازار کمک کند تا با دقت بیشتری میزان سهم بازارهای مالی در دستیابی به نتایج پایداری را بسنجند [19].

لئونارد سابریک ۲۰۰۶ [19] در حالی که ایده‌ها و علایق مشترک بین دوستان (احتمالاً کشورهای عضو BIS) ممکن است خوب و مفید باشد، شکاف مشروعیت فزاینده‌ای بین مقررات مالی محتاطانه‌ای که توسط BIS و BCBS ابداع می‌شود، و آنچه که واقعاً می‌توان اجرا کرد وجود دارد. بازل¹ احتمالاً برای بیشتر فعالیت‌های مالی کشورهای در حال توسعه حق بیمه سنگینی قائل است و لزوماً ثبات مالی را افزایش نمی‌دهد. این مشکل به‌ویژه با توجه به میزان سرمایه مورد نیاز برای تأمین زیرساخت‌های فنی برای مطابقت با استانداردهای بازل مشکل‌ساز است. انگیزه میان نهادهای اقتصادی بین‌المللی، اعم از دولتی و خصوصی، برای بهبود ظرفیت خود برای ارزیابی اعتبار کشورهای در حال توسعه، یکی از ویژگی‌های کلیدی این دوره کنونی جهانی شدن مالی است.

مقالات منتشر شده از سایت BIS:

نتایجی که در اینجا گزارش می‌شود از مقالات و وبسایت BIS برگرفته شده است و متعلق به سال 2022 میلادی است:

- نکته کلیدی برای اینکه تورم جهانی به کجا می‌رود این است که چگونه شرکت‌ها و خانوارها انتظارات و رفتار خود را تعدیل می‌کنند.
- افزایش ریسک تورم و افزایش نرخ بهره در اقتصادهای پیشرفته همچنین ممکن است چالش‌های جدیدی را برای اقتصادهای بازارهای نوظهور ناشی از جریان سرمایه و نوسانات نرخ ارز ایجاد کند.

۳- بررسی بانک تسویه بین المللی در ثبات سیستم مالی جهانی

BIS چهار ویژگی کارکردی عمده دارد که عبارت است از:

¹ BASLE

1. محل گردهمایی و بحث و تبادل نظر درباره همکاری‌های مالی بین‌المللی است.

2. مرکزی برای تحقیقات پولی و اقتصادی کاربردی است؛ BIS این تحقیقات را به صورت مجموعه‌ای از مقالات اقتصادی منتشر می‌کند. معروف‌ترین نشریه این بانک BIS Annual Report است.

3. BIS موسسه‌ای بین‌المللی است که در زمینه ایجاد همکاری و مشارکت میان بانک‌های مرکزی و موسسات مالی بین‌المللی فعالیت می‌کند و در واقع بانکدار بانک‌های مرکزی است؛ حدود 80 بانک مرکزی از سراسر دنیا در آن سپرده دارند ولی اعضا رسمی آن 60 کشور می‌باشد که به آن اشاره می‌شود. این بانک علاوه بر جریان انداختن سرمایه مازاد در بازارهای بین‌المللی، گاهی منابع قابل تبدیل به پول را در اختیار بانک‌های مرکزی قرار می‌دهد. از دیگر خدمات این بانک می‌توان به پرداخت تسهیلات برقراری ارتباط بین بانک‌های مرکزی اشاره کرد.

4. BIS در خصوص عملیات‌های مالی بین‌المللی به عنوان یک نماینده یا معتمد عمل می‌کند. نماینده رسمی صندوق همکاری پولی اروپاست که این صندوق 21 درصد از ذخایر پول و طلاهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا را در اختیار دارد. پس از آنکه چند کشور اروپایی شرقی در سال 1989 از جنگ شوروی سابق رها شدند، BIS کار کرد دیگری نیز یافت. در حال حاضر تعدادی از بانکداران بانک‌های مرکزی این کشورها با هم‌تایان غربی خود به منظور تحقیق درباره بانکداری بازار آزاد در مقر این بانک گرد هم می‌آیند.

۳-۱ بانکی برای بانک‌های مرکزی

پدیده تأمین مالی جمعی با ظهور تأمین مالی جمعی مبتنی بر وام در اواسط دهه 2000، با ظهور دو پلتفرم جدید از دو سوی اقیانوس اطلس، وارد صحنه جهانی شد [23]. در دهه گذشته، صنعت شاهد گسترش مدل‌های تأمین مالی جمعی مبتنی بر بدهی از وام دهی P2P گرفته تا وام دهی ترازنامه، تجارت فاکتور، و اوراق بهادار مبتنی بر بدهی است که از این پس به طور مشترک به عنوان «قرض دادن جمعی» نامیده می‌شوند. چنین مدل‌هایی بر صنعت تأمین مالی جمعی در طول تاریخ کوتاه آن، با تقریباً وام دهی جمعی، تسلط داشته‌اند. بانک تسویه حساب‌های بین به عنوان یک بانک عمل می‌کند و برای فعالیت‌های بانکی با سایر سازمان‌های مالی بین‌المللی رقابت می‌کند. مشتریان آن بانک‌های مرکزی‌المللی کشورهای عضو هستند، اما حساب جاری برای افراد و دولت‌ها ندارند. خدمات ممتاز و بازدهی بالا از وجوه سرمایه‌گذاری شده را به عنوان راهی برای جذب بانک‌های مرکزی ارائه می‌دهد. سطوح بالایی از سرمایه و ذخایری را که در پرتفوی‌های نقدینگی اعضا خود است را حفظ می‌کند [12, 4].

۳-۱-۱ کارکنان

بانک تسویه بین‌المللی دارای یک مدیر کل، یک معاون مدیر کل، سه بخش اصلی دبیرخانه کل، بخش پولی و اقتصادی، و بخش بانکداری و نیز یک مشاور کل است. تعداد کارکنان BIS با کارکنان موقت حدود 517 نفر است که از 41 کشور جهان می‌باشند. طبق اساسنامه این سازمان نظارت BIS به مجمع عمومی و هیات مدیره محول می‌شود که مسئول سازماندهی بانک می‌باشند [3].

۳-۱-۲ مجمع عمومی

مجمع عمومی سالیانه BIS طی چهار ماه از تاریخ 31 مارس در اواخر سال مالی تشکیل می‌شود. پنجاه موسسه حق رای و نمایندگی در مجمع عمومی دارند که عبارت‌اند از: بانک‌های مرکزی یا مقامات پولی کشورهای آرژانتین، استرالیا، اتریش، بلژیک، بوسنی و هرزگوین، برزیل، بلغارستان، کانادا، چین، کروواسی، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، هنگ کنگ، مجارستان، ایسلند، هندوستان، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، کره، زتویا، لیتوانی، جمهوری مقدونیه، مالزی، مکزیک، هلند، نروژ،

لهستان، پرتغال، رومانی، روسیه، عربستان سعودی، سنگاپور، اسلواکی، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، تایلند، ترکیه، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا، و همچنین بانک مرکزی اروپا [13].

۲-۳ جایگاه قانونی بانک

یک شرکت محدود با سرمایه‌های متشکل از سهام منتشر شده است. امتیازات و مصونیت‌هایی که از زمان پیدایش در سوئیس از آن برخوردار BIS خصوصیت قانونی بود در توافقات ستادی که توسط بانک تسویه بین‌المللی با شورای فدرال سوئیس در ده فوریه 1987 تصمصیم‌گیری شده بود، تایید شد. بانک تسویه بین‌المللی دارای جایگاه قانونی بوده و قابل مقایسه با توافقاتی که با بسیاری دیگر از سازمان‌های بین‌المللی مستقر در سوئیس صورت گرفته بود. با معاهده‌ای که با عنوان کشور میزبان بین بانک تسویه بین‌المللی و دولت خلق چین منعقد شد، این بانک جایگاه مخصوص دفتر نمایندگی آسیا و اقیانوسیه (SAR) را یافت. اختلافاتی که بر پایه تفسیر یا کاربرد معاهدات یا اساسنامه‌های BIS است به دیوان داوران ارجاع داده می‌شود، که به وسیله معاهده لاهه ایجاد و فراهم شده است. دولت‌های بلژیک، فرانسه، آلمان، ایتالیا و بریتانیا، ۵ تن از اعضای دادگاه را تشکیل می‌دهند. با وجود این موافقت‌نامه لاهه بانک تسویه بین‌المللی را یک سازمان بین‌المللی مطرح کرده است که تحت قوانین بین‌المللی با امتیازات و مصونیت‌های لازم برای اجرای کارکردهایش اداره می‌شود. سه نقش مهمی که این بانک ایفا می‌کند این است که:

به موجب ماده 24 اساسنامه BIS این بانک بسیاری از فعالیت‌های معمول یک بانک را شامل نمی‌شود. این بانک، یک بانک نادر است و در معاملات و سپرده‌پذیری‌ها نقشی ندارد. و تنها سپرده‌های بانک‌های مرکزی را می‌پذیرد. از سوی دیگر طبق ماده 21 این عملیات توسط بانک تسویه می‌تواند انجام شود. خرید و فروش و نگهداری طلا، خرید و فروش ارزهای خارجی و اوراق بهادار قابل معامله البته غیر از سهم و قبول سپرده‌های بانک‌های مرکزی یا دولت‌ها، عاملیت بانک‌های مرکزی را می‌پذیرد، انجام تسویه‌های بین‌المللی را نیز بر عهده دارد [1].

۱- سپرده دریافت می‌کند.

۲- در بازار طلا مداخله می‌کند.

۳- محل ملاقات و تجمع بانک‌های مرکزی است.

۳-۳ فعالیت‌های بانکی بانک تسویه بین‌المللی

۱- این بانک برای کمک به بانک‌های مرکزی در اداره ارز و بازیافت ثروت‌ها طراحی شده و همچنین به عنوان یک بانکدار برای سازمان‌های مالی بین‌المللی فعالیت می‌کند و بودجه‌ها را تنظیم می‌کند.

۲- این بانک در حیطه سرمایه‌گذاری نیز علاوه بر قرارداد دادن وجوه در بازارهای بین‌المللی گاهی مساعده‌هایی کوتاه مدت به بانک مرکزی می‌دهد.

۳-۴ BIS و ثبات سیستم مالی جهانی

BIS نقش مهمی در حفظ ثبات سیستم مالی جهانی ایفا کرده است. BIS برای توسعه و اجرای سیاست‌هایی با هدف کاهش ریسک بحران‌های مالی و تضمین ثبات سیستم پولی بین‌المللی، از نزدیک با بانک‌های مرکزی در سراسر جهان همکاری کرده است. BIS تحقیق و تجزیه و تحلیل در مورد مسائل مربوط به امور مالی جهانی انجام می‌دهد و بینش و راهنمایی‌هایی را برای بانک‌های مرکزی و سایر موسسات مالی ارائه می‌دهد. به عنوان مثال، BIS در شناسایی و تجزیه و تحلیل ریسک‌های نوظهور در سیستم مالی، مانند

ایجاد اهرم و رشد بانکداری، نقش مهمی داشته است. BIS همچنین نقش کلیدی در ارتقای همکاری و هماهنگی بین المللی در پاسخ به بحران های مالی ایفا کرده است. در طول بحران مالی جهانی سال 2008، BIS با بانک های مرکزی در سراسر جهان همکاری نزدیک داشت تا نقدینگی و حمایت از بازارهای مالی را فراهم کند و به ثبات سیستم مالی جهانی کمک کند [9و8].

۴- بحث و نتیجه گیری

هدف اصلی این پژوهش معرفی بانک تسویه بین المللی (BIS) و تحلیل اهداف و عملکرد آن بوده است. در مقدمه، تعاریف مرتبط با BIS ارائه شد و در بخش دوم، پیشینه نظری و تجربی شامل منابع داخلی و خارجی و گزارشات BIS بررسی گردید.

بر اساس گزارش های سالانه، BIS در سال 2020 به پیشرفت های دیجیتال و تکنولوژی های پرداخت پرداخته و تأکید کرده است که بانک های مرکزی در حمایت از نوآوری های بخش خصوصی، زیرساخت های مطمئن و کارآمدی برای سیستم های پرداخت ایجاد کرده اند. همچنین، دیجیتالی شدن اقتصاد و تقاضا برای پرداخت های سریع تر و امن تر در دوران پس از بحران کووید-19 سرعت گرفته است.

در گزارش 2022، صورت های مالی BIS شامل ترازنامه و حساب های مالی حسابرسی شده، نمایانگر وضعیت مالی و عملکرد بانک می باشد. نتایج نشان می دهد که این صورت های مالی، بر اساس رویه های حسابداری معتبر، تصویر دقیقی از وضعیت مالی و جریان های نقدی BIS ارائه می دهد. در نهایت، با توجه به تغییرات فناوری و نیاز به نوآوری در سیستم های پرداخت، BIS نقش کلیدی در ارتقای دسترسی و امنیت پرداخت ها ایفا می کند.

۵- پیشنهادات پژوهشی

برای بهبود کار پژوهشی در اینجا پیشنهاداتی ارائه می گردد که به افزایش کارایی عملی این پژوهش در آینده و استفاده کاربردی آن برای اقتصاددانان و مسئولان خالی از لطف نیست:

۱. انجام تحقیقات میدانی به منظور بدست آمدن آماری از میزان اطلاعات مسئولان شعب و مدیران بانکی

- تحقیقات میدانی می تواند نقش مؤثری در افزایش آگاهی مدیران بانکی درباره سیستم های مالی جهانی از جمله BIS داشته باشد. پرسشنامه های چهارگزینه ای برای ارزیابی سطح آگاهی مدیران بانکی درباره BIS و شیوه های موفق بانکی در جهان پیشنهاد می شود. هدف از این پژوهش، بررسی این است که آیا بیش از ۹۰ درصد مدیران بانکی از نقش BIS در ثبات مالی آگاهی دارند یا خیر. این داده ها می توانند برای ارائه پیشنهادهایی جهت بهبود آموزش ها و آگاهی مدیران استفاده شوند.

۲. انجام کار پژوهشی با استخراج داده های مالی و تحلیل آماری آنها

- پیشنهاد می شود با جمع آوری و تحلیل داده های مالی چندین دوره از گزارشات سالیانه BIS، پژوهشی انجام شود که شاخص های ثبات مالی را برای بانک های مرکزی کشورهای مختلف مقایسه کند. استفاده از تحلیل آماری، مانند داده های مقطعی، می تواند به ارزیابی تأثیر سیاست های BIS بر ثبات مالی کمک کند. این پژوهش ها می توانند اطلاعات ارزشمندی درباره روندهای مالی جهانی و نقش BIS در کاهش بحران های مالی ارائه دهند.

۳. برای پژوهش های آینده، مقایسه شاخص های ثبات مالی بین کشورهای عضو و غیر عضو BIS می تواند مفید باشد. این پژوهش به شناسایی تفاوت های عملکرد مالی و سطح ثبات اقتصادی کشورهای عضو BIS کمک خواهد کرد. همچنین، استخراج داده های ثبات

مالی از منابع جهانی مانند WORDBANKDATA و تحلیل آن‌ها برای کشورهای عضو BIS، می‌تواند تصویری دقیق‌تر از اثرگذاری BIS بر ثبات سیستم مالی جهانی ارائه دهد.

پیشنهادات فوق اولیه بوده و نیاز به راهنمایی استادان گرامی دارد تا در نتیجه بتوان به عنوان نوآوری و کارهای پژوهشی از آن‌ها استفاده کرد.

منابع

- ## ابراهیمی نژاد، مهدی -سازمانهای مالی و پولی بین المللی، انتشارات سمت.
- ## پژوهشکده پولی و بانک ایران -سیدعباس موسویان -بانکداری اسلامی و تسویه بین المللی.
- ## دیرکوند، سعید - سازمانهای مالی و پولی بین المللی، انتشارات کویر.
- ## علی کشاورز. سال ۹۹-مروری بر بانک تسویه-دانشگاه آزاد اسلامی ۲۸
- ## فرجی، یوسف -آدنیایی با ابزارها و نهادهای پولی و مالی، انتشارات موسسه عالی بانکداری ایران.
- ## کیانا آریا-ثبات مالی جهانی و بانک تسویه بین الملل-سال ۱۳۸۹ -دانشگاه آزاد
- ## گلریز، حسن -سازمانهای مالی و پولی، انتشارات موسسه عالی بانکداری ایران.
- ## مشبکی، اصغر -سازمانهای پولی مالی و اقتصادی بین المللی، انتشارات جهاد دانشگاهی.
- ## نیلوفر بیاتی-مروری بر بانک تسویه-سال ۹۹-صفحه ۱۷۷
- ## یاسری، علی -مقدمه ای بر مبنای کاربردی سازمانهای پولی مالی بین المللی، انتشارات موسسه عالی بانکداری.
- ## Arsalan Tariq Ali(2004), "Managing Financial Risk of Sukuk Structure", september, 2004
- ## Creel, J., Hubert, P., Labondance, F., 2015. Financial stability and economic performance. Economic Modeling 48, 25-40.
- ## Creel, J., Hubert, P., Labondance, F., 2015. Financial stability and economic performance. Economic Modeling 48, 25-40.
- ## Dhal, S., Kumar, P., Ansari, J., 2011. Financial Stability, economic growth, inflation and monetary policy linkages in India: An empirical reflection. Reserve Bank of India Occasional Papers 32(3).
- ## <https://www.bis.org/>
- ## <https://www.idgf.ir/bis>
- ## Kim, J. W., Kim, I. C., Ro, Y. J., 2011. The effects of financial instability on real output growth. KIET Industrial Economic Review 15(1), 110-126.
- ## Kindleberger, C.P. 1978. Manias, Panics and Crashes. Basic Books, New York.

Leonard Seabrooke (2006) The Bank for International Settlements, New Political Economy, 11:1, 141-149, DOI: 10.1080/13563460500494982

Measures of Financial Stability in Macedonia. Journal of Central Banking Theory and Practice , vol. 2, no. 3, pp. 85-110.

Sparks, Evan (26 June 2017). "Nine Young Bankers Who Changed America: Thomas Sudman". ABA Banking Journal. Archived from the original on 21 November 2019. Retrieved 12 March 2019.

Westermeier, C. (2018). The Bank of International Settlements as a think tank for financial policy-making. Policy and Society, 37(2), 170-187.

Ziegler, T., & Shneor, R. (2020). Lending Crowdfunding: Principles and Market Development. In Advances in Crowdfunding (pp. 63-92). Palgrave Macmillan, Cham.